

УДК 614.2:615.33
**РАЗРЫВ МЕЖДУ УРОВНЕМ ЗНАНИЙ И ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ ПРАКТИКАМИ
РОДИТЕЛЕЙ В ПРИМЕНЕНИИ АНТИБИОТИКОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПОПЕРЕЧНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ**

**БЛЕДНЫХ ЕЛИЗАВЕТА ВИТАЛЬЕВНА
ЦЕВЕЛЕВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА**

Студенты медицинского факультета Кыргызско-Российского Славянского
университета им. Первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина

Научный руководитель – к.м.н., доцент **А.Т.ШАРАЕВА**
Бишкек, Кыргызская Республика

Аннотация: Статья посвящена оценке разрыва между уровнем информированности родителей и реальными поведенческими практиками применения антибиотиков в амбулаторных условиях Кыргызской Республики. Проведено одноэтапное поперечное исследование с использованием анонимного анкетирования 104 родителей, проживающих в г. Бишкек и регионах КР. Установлено, что при высоком уровне формальной осведомлённости о принципах рациональной антибиотикотерапии (назначение врачом - 93,3%; соблюдение дозировки - 95,2%) сохраняется высокая распространённость нерациональных практик: прекращение курса при улучшении состояния (43,3%), использование антибиотиков при ОРВИ (43,3%), самолечение (44,2%), применение остатков препаратов (44,2%). Статистически значимой связи между социально-демографическими характеристиками и нерациональным использованием антибиотиков не выявлено ($p > 0,05$). Полученные результаты подтверждают системный характер проблемы и необходимость усиления образовательных и регуляторных мер по профилактике антимикробной резистентности.

Ключевые слова: антимикробная резистентность; антибиотики; рациональное применение; родители; самолечение; амбулаторная практика; общественное здоровье.

**KNOWLEDGE-BEHAVIOR GAP IN PARENTAL ANTIBIOTIC USE: RESULTS OF
A CROSS-SECTIONAL STUDY**

**ELIZAVETA V. BLEDNYKH
NATALIA A. TSEVELEVA**

Medical students, Faculty of Medicine, Kyrgyz-Russian Slavic University named after the
First President of the Russian Federation B.N. Yeltsin

Scientific Supervisor – Candidate of Medical Sciences, Associate Professor **A.T.
SHARAEVA**
Bishkek, Kyrgyzstan

Abstract. The article assesses the gap between parental awareness and actual behavioral practices regarding antibiotic use in outpatient settings in the Kyrgyz Republic. A cross-sectional study was conducted using anonymous questionnaires administered to 104 parents residing in Bishkek and regional areas of the country. The findings indicate a high level of formal awareness of the principles of rational antibiotic therapy (physician prescription - 93.3%; adherence to dosage - 95.2%). However, a substantial prevalence of irrational practices was identified, including premature discontinuation of therapy upon symptom improvement (43.3%), use of antibiotics for acute respiratory viral infections (43.3%), self-medication (44.2%), and use of leftover antibiotics (44.2%). No statistically significant association was found between socio-demographic characteristics and irrational antibiotic use ($p > 0.05$). The results confirm the systemic nature of the

problem and highlight the need for strengthened educational and regulatory measures aimed at preventing antimicrobial resistance.

Keywords: *antimicrobial resistance; antibiotics; rational use; parents; self-medication; outpatient practice; public health.*

Введение. Антимикробная резистентность (АМР) в настоящее время рассматривается как одна из наиболее значимых глобальных угроз для системы здравоохранения [1,2]. По данным исследования Global Burden of Disease (2022), устойчивость бактерий к антимикробным препаратам была непосредственно связана с 1,27 млн смертей и косвенно — примерно с 5 млн летальных исходов во всём мире [3]. Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, при сохранении текущих тенденций к 2050 году число смертей, обусловленных АМР, может достигнуть 10 млн ежегодно. Уже в 2024–2025 гг. в ряде регионов до 30% бактериальных инфекций демонстрируют устойчивость к стандартной антибактериальной терапии, что существенно снижает эффективность существующих лечебных подходов [3,4].

Существенную роль в ускорении формирования антимикробной резистентности играет нерациональное применение антибиотиков, особенно на амбулаторном уровне. К числу распространённых проблем относятся нарушение рекомендованной дозировки, преждевременное прекращение терапии, использование антибактериальных препаратов без назначения специалиста, а также их приём при вирусных инфекциях. Подобные практики создают условия для отбора устойчивых штаммов микроорганизмов и их дальнейшего распространения. По данным различных исследований, доля случаев самостоятельного назначения антибиотиков родителями варьирует от 40 до 60%, что свидетельствует о высокой распространённости проблемы.

Особое внимание в контексте АМР заслуживает поведение родителей, поскольку именно они чаще всего принимают решения о лечении детей. Несмотря на формально декларируемую осведомлённость о принципах рациональной антибиотикотерапии, в практической деятельности нередко выявляется расхождение между знаниями и реальными действиями. Такой дисбаланс между информированностью и поведенческими установками рассматривается как важный социально-поведенческий фактор, способствующий поддержанию и распространению резистентности.

В Кыргызской Республике вопросы рационального использования антибактериальных препаратов остаются недостаточно изученными, особенно с позиции анализа поведенческих детерминант и их взаимосвязи с социально-демографическими характеристиками населения. Недостаток локальных эмпирических данных ограничивает возможности разработки целевых образовательных и профилактических программ.

В этой связи представляется обоснованным проведение исследования, направленного на оценку уровня информированности родителей о рациональном применении антибиотиков, выявление распространённости нерациональных практик и анализ взаимосвязи между социально-демографическими факторами и особенностями использования антибактериальных средств.

Материалы и методы. Исследование выполнено в формате одноэтапного поперечного (cross-sectional) исследования с использованием метода анонимного анкетирования. Сбор данных проводился среди родителей, проживающих в городских и региональных населённых пунктах Кыргызской Республики.

В исследование включены 104 респондента в возрасте от 22 до 72 лет. Выборка формировалась по принципу добровольного участия и включала лиц различного пола, социального статуса и состояния здоровья детей. Перед началом опроса участникам разъяснялись цели исследования, после чего они предоставляли информированное согласие на участие. Анкетирование носило добровольный характер, сбор персональных данных не

осуществлялся, что обеспечивало конфиденциальность и анонимность полученной информации.

Разработанная анкета включала несколько тематических блоков:

- социально-демографические характеристики (возраст, пол, место жительства, социальный статус);

- уровень информированности о принципах рациональной антибиотикотерапии;

- поведенческие практики применения антибиотиков

Большинство вопросов имели бинарный формат ответов («да»/«нет»), что позволило стандартизировать обработку данных. К признакам нерационального использования антибиотиков относили: самостоятельное изменение режима терапии, прекращение курса при улучшении состояния, приём препаратов без назначения врача, профилактическое использование при вирусных инфекциях, применение остатков ранее назначенных антибиотиков, передачу препаратов другим лицам, а также комбинирование антибактериальных средств без консультации специалиста.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного обеспечения IBM SPSS Statistics. Применялись методы описательной статистики с расчётом относительных показателей (%). Для оценки взаимосвязей между категориальными переменными использовался критерий χ^2 Пирсона. С целью оценки силы ассоциации рассчитывались коэффициенты ϕ и V Крамера. Уровень статистической значимости принят равным $p < 0,05$.

Дополнительно выполнен обзор научной литературы по проблеме рационального применения антибиотиков и антимикробной резистентности с целью сопоставления полученных данных с международными исследованиями.

Результаты. В исследование включены 104 родителя в возрасте от 22 до 72 лет (средний возраст - 38 лет). В структуре выборки преобладали женщины - 83,7% ($n=87$), мужчины составили 16,3% ($n=17$). По месту проживания 53,8% респондентов ($n=56$) представляли регионы Кыргызской Республики, 46,2% ($n=48$) - г. Бишкек. Социальный статус распределился следующим образом: 39,4% участников были трудоустроены, 51,0% - безработные или домохозяйки, 9,6% - пенсионеры. О наличии хронических заболеваний у детей сообщили 23,1% опрошенных.

Оценка уровня информированности показала, что большинство респондентов продемонстрировали знание базовых принципов рациональной антибиотикотерапии. Так, 93,3% указали на необходимость назначения антибиотиков врачом, 95,2% отметили важность строгого соблюдения дозировки, 86,5% - режима приёма по времени, 88,5% - обязательность информирования врача о развитии нежелательных лекарственных реакций. Вместе с тем лишь 55,8% участников осознавали, что нарушение режима приёма антибиотиков способствует формированию антибиотикорезистентности. Данный показатель отражает ограниченное понимание механизмов развития АМР и её долгосрочных последствий, несмотря на формально высокий уровень знаний о правилах приёма препаратов.

Анализ поведенческих практик выявил значительное распространение форм нерационального применения антибиотиков. Преждевременное прекращение курса терапии после субъективного улучшения состояния отмечено у 43,3% респондентов. Такая же доля участников (43,3%) использовала антибиотики для лечения или профилактики острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Самостоятельный приём антибактериальных препаратов без назначения врача указали 44,2% опрошенных, при этом 43,3% приобретали их без рецепта. Использование остатков ранее назначенных антибиотиков отмечено у 44,2% респондентов, передача препаратов родственникам - у 36,5%. Самостоятельное сокращение продолжительности курса терапии выявлено у 36,5% участников, а 22,1% допускали комбинирование антибиотиков с другими лекарственными средствами без консультации специалиста. Выявленные практики свидетельствуют о высокой частоте отклонения от принципов рациональной антибиотикотерапии в повседневной практике.

Структура потребления антибактериальных препаратов характеризовалась преобладанием β -лактамовых антибиотиков и средств широкого спектра действия. Наиболее часто упоминались амоксициллин (35,6%), амоксиклав (6,7%), цефтриаксон (5,8%), цефазолин (3,8%), ципрофлоксацин (3,8%), эритромицин (3,8%), цефзим (2,9%), азитромицин (2,9%) и флемоксин сольютаб (1,9%). Доминирование данных препаратов отражает их широкую доступность и активное применение в амбулаторной практике, что при отсутствии строгого соблюдения показаний и режима терапии может способствовать селекции устойчивых штаммов микроорганизмов.

Статистический анализ, проведённый с использованием критерия χ^2 Пирсона и расчётом коэффициентов ϕ и V Крамера, не выявил статистически значимых различий в уровне информированности и характере поведенческих практик между городскими и региональными жителями ($\phi=0,108$; $\phi=0,033$; $p>0,27$). Также не установлена значимая связь между нерациональным использованием антибиотиков и полом, возрастом либо социальным статусом респондентов ($p>0,05$). Отсутствие выявленных ассоциаций указывает на универсальный характер выявленных поведенческих моделей и их распространённость вне зависимости от социально-демографических характеристик.

Обсуждение. Анализ полученных данных выявил заметное расхождение между декларируемой осведомлённостью родителей и их реальными действиями при использовании антибиотиков. Хотя большинство респондентов подтверждают необходимость назначения антибактериальной терапии врачом и важность соблюдения режима дозирования, на практике значительная часть участников допускает досрочное прекращение лечения, применение препаратов при вирусных инфекциях и самостоятельный выбор лекарственных средств. Подобное несоответствие указывает на устойчивый разрыв между когнитивным уровнем знаний и поведенческими установками, что подчёркивает социально-поведенческий характер проблемы.

Частота нерациональных практик, выявленная в исследовании, сопоставима с результатами зарубежных работ, где доля самолечения и преждевременного завершения курса антибиотикотерапии колеблется в пределах 30–60%. С клинической точки зрения такие действия создают предпосылки для формирования антимикробной резистентности: субтерапевтические концентрации препарата и неполная эрадикация возбудителя способствуют отбору устойчивых штаммов микроорганизмов.

Показательно, что только около половины опрошенных связывают неправильное использование антибиотиков с развитием резистентности. Это свидетельствует о фрагментарном понимании механизмов формирования АМР и подтверждает, что формальное знание правил приёма препаратов не всегда трансформируется в ответственное поведение. Следовательно, образовательные стратегии, ориентированные исключительно на передачу информации о дозировке и продолжительности курса, вероятно, окажутся недостаточно эффективными без формирования устойчивой мотивации и осознания общественных последствий неправильного применения антибактериальных средств.

Структура потребления, характеризующаяся преобладанием β -лактамовых антибиотиков и препаратов широкого спектра действия, отражает их традиционное использование в амбулаторной практике и относительную доступность. Однако при отсутствии строгих показаний и нарушении схем терапии именно эти группы создают выраженный селективный прессинг, ускоряющий рост устойчивости микроорганизмов. Данный факт подчёркивает актуальность усиления фармаконадзора и контроля за рецептурным отпуском антибактериальных препаратов.

Отсутствие статистически значимой взаимосвязи между нерациональными поведенческими практиками и социально-демографическими характеристиками позволяет рассматривать выявленную проблему как системную. Полученные результаты указывают на широкое распространение данной модели поведения вне зависимости от возраста, уровня

образования или социального статуса респондентов, что требует комплексного подхода на уровне системы здравоохранения.

Практическая значимость полученных результатов заключается в подтверждении целесообразности разработки комплексных межсекторальных мер, включающих образовательные программы, совершенствование системы контроля за рецептурным отпуском антибактериальных препаратов, а также расширение роли фармацевтических работников в реализации принципов антимикробной политики.

Заключение. Проведённое исследование подтвердило наличие выраженного разрыва между уровнем информированности родителей о принципах рациональной антибиотикотерапии и их реальными поведенческими практиками. Несмотря на высокий уровень декларируемых знаний, сохраняется значительная распространённость самолечения, преждевременного прекращения курса терапии и использования антибиотиков при вирусных инфекциях.

Отсутствие статистически значимой связи между социально-демографическими характеристиками и особенностями применения антибиотиков свидетельствует о системном характере выявленных поведенческих моделей. Нерациональное использование антибактериальных препаратов носит массовый характер и не ограничивается отдельными социальными группами.

Полученные данные подчёркивают необходимость комплексного подхода к профилактике антимикробной резистентности, включающего усиление образовательных программ для населения, совершенствование механизмов рецептурного контроля и активное участие медицинских и фармацевтических работников в формировании культуры рационального применения антибиотиков. Формирование ответственного поведения родителей должно рассматриваться как важный элемент государственной стратегии противодействия антимикробной резистентности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Blair J.M.A., Webber M.A., Baylay A.J., Ogbolu D.O., Piddock L.J. V. Molecular mechanisms of antibiotic resistance. *Nat Rev Microbiol.* 2015; 13 (1): 42-51. doi: 10.1038/nrmicro3380.
2. Bush K., Courvalin P., Dantas G., Davies J., Eisenstein B., Huovinen P., Jacoby G.A., Kishony R., Kreiswirth B.N., Kutter E. et al. Tackling antibiotic resistance. *Nat Rev Microbiol.* 2011; 9 (2): 894-896. doi: 10.1038/nrmicro2693.
3. GBD 2021 Antimicrobial Resistance Collaborators (Mohsen Naghavi, Christopher J. L. Murray) // *The Lancet* (2024)
4. Ka Wah Kelly Tang, Beverley C Millar, John E Moore. Antimicrobial Resistance (AMR). // *Br J Biomed Sci* . 2023 Jun 28;80:11387. PMID 37448857